

A 环球原子钟实验的社会学思考

Yin (English) (Chinese 殷) Zheng Ming
(English) (Chinese 正明)

殷正明

对于环球原子钟实验 (around-the-world atomic clock experiment)
将从另一个角度分析。

文献出处:

i . Around-the-World Atomic Clocks: Predicted Relativistic Time Gains Author(s): J. C. Hafele and Richard E. Keating Source: Science, New Series, Vol. 177, No. 4044 (Jul. 14, 1972), pp. 166-168

ii . Around-the-World Atomic Clocks: Observed Relativistic Time Gains Author(s): J. C. Hafele and Richard E. Keating Source: Science, New Series, Vol. 177, No. 4044 (Jul. 14, 1972), pp. 168-170

1. 环球原子钟实验，由华盛顿大学教授 J. C. Hafele 和美国海军天文台专家 Richard E. Keating 设计，这么专业的的 2 位学者，为什么设计思想和计算公式非常不专业。详细分析请看我的文章链接:

(1) . <https://vixra.org/abs/2602.0138>

(2), <https://zenodo.org/records/19758819>

(3) . <https://zenodo.org/records/19811580>

(4) <https://zenodo.org/records/19834248>

(5) . <https://zenodo.org/records/19904457>

2. 为什么这样明显的错误理论分析以及这样明显的错误公式，可以付诸实施。当年就没有可行性评估吗？

3. 这个实验后几个月时间,作为实验论文也好，实验报告也好，一路绿灯，快速在美国科学杂志刊登。甚至连文章标题都是错的。Around-the-World Atomic Clocks: Predicted Relativistic Time Gains，这个实验涉及的只是原子钟的刻度增益，时间仍旧像往常一样神秘，没有现身，没有所谓的“时间增益“，对于环球原子钟实验论文的标题我有专门文章讨论。

所有撰稿人，审稿人，科学期刊编辑全部对于文章标题错误视而不见，那么比标题更难理解的，科学概念的错误、设计原理的错误，公式错误那就更加复杂，更加没有能力确认了。

更奇怪的是，2位教授在文献引用中特别注明，当时进行这个实验的原因，由于美国社会，整个世纪持续激烈的争论时间佯谬，而激烈的争论再度爆发。这个实验做完，论文发出之后，真的就把争论平息了。那就是说激烈的辩论，原本是对立的双方，有一方彻底失声，认输了。而这个认输的一方，从我的分析，他们当时的认识是对的。他们为什么要认输，整个反对声音的一方，就没有一个科学家仔细研究环球原子钟的实验论文，找一下其中的漏洞吗？

4. 时间前进了几十年，人类的认识前进了一步，有很多和我一样的人在质疑这个实验，当我向美国的 science 和美国的 PNAS 提交手稿以后，得到共 10 次拒稿。以下是科学的 7 次拒稿：

adv5939_CombinedPDF_v1.pdf

aef4121_CombinedPDF_v1.pdf

aeb1626_CombinedPDF_v1.pdf

aea5086_CombinedPDF_v1(1).pdf

aef4519_CombinedPDF_v1.pdf

aec3353_CombinedPDF_v1.pdf

aeb3213_CombinedPDF_v1.pdf

PNAS 的 3 次拒稿没有写上来。

联想到日心说经过几百年才传播开来，其中原因是意大利的梵蒂冈对传播日心说的伽利略判决了终身监禁，不但使日心说传播停止，而且打压了意大利的整个科学界，此后几百年，以前活跃的意大利科学界偃旗息鼓，再也没有知名的科学家出现。

按照目前 science 和 PNAS 对于我稿件的处理态度，对于环球原子钟的正确质疑也许 1000 年都无法传播。

为什么 2 家以传播科学为宗旨的美国期刊 *science* 和 *PNAS* 对我的正确观点一致的进行打压,这种影响表现的不是针对一个作者、几篇文章，而是使得整个的科学评价体系失去规范，导致科学评价可以不顾真实与虚假，评价体系可以随意作为。在此以社会学的角度进行思考，这种打压最少可以称为渎职，这是最低限度的从科学、社会学、科学伦理规范等等各方面的综合考虑，渎职的判断都是准确的。

2 家期刊的名称直接和科学挂钩，但是 2 家期刊的编辑都在反对真正的科学，维护真实的学术不端，而且这绝不是最开始的第一次，也不是最后的一次，那么美国这些顶级学术期刊还存在科学的态度吗？他

们还有资格引领世界科学的潮流吗？从心脏干细胞的故意造假，到近年诺贝尔奖项的获得者的论文作假，这 2 家期刊并不想从以前的错误吸取教训，而是明目张胆的护假、造假、打压真实的科学。这 2 家美国的科学期刊在工作中不是前进了，而是继续倒退，直接否认科学的真实结论，这种做法从科学、社会学、科学伦理规范，哪一个方面都无法解释。而且这 2 家科学期刊压制的是几十年甚至 100 年的科学创造。

目前的社会形态，虽然不像哥白尼、伽利略的年代，没有办法对研究真实科学的人给与终身监禁，但是期刊的权势太巨大了，他们有权力对作者和文章进行打压和封锁，而不需承担任何的责任，应该出现这种社会学的状况吗？从这个意义上说，美国 *science*、*PNAS* 比中世纪的裁判所的做法有所创新了，隐形的破坏性权力更大了，对于所有的不合理的做法，没有任何的社会责任，这难道是正常的社会学可以承认和默许的吗？。

我后续的研究如下：

1. 水溶性消毒剂的研究
2. 1919 年光线偏折实验
3. 2015 年引力波实验
4. 光子新模型，模型的特点，和量子理论兼容，赞同光的粒子说，用粒子的假设解释波动性，因此淡化了波粒二象性。
5. 物理学基本概念的研究，新的时空观，新的经典运动学概念，正在对物理学中的速度、加速度、光速的概念和定义进行有益的思考。

我不是吹牛，有一些看法认为，分析环球原子钟实验，只需要初高中水平，专家不是分析不了，而是懒得理睬。欢迎专家看我的文章链接，如果谁愿意否定我下面的这个链接文章 <https://zenodo.org/records/19904457>

那就证明我真的吹牛了，我会公开道歉。如果无人否定我上面几篇链接的文章，那么 *science* 和 *PNAS* 就承认错误，向公众道歉吧，就像承认心脏干细胞的作假那样，给出明确论文造假的结论。

我本人只研究纯粹的自然科学，不违反任何国家的法律。

如果有人否定我的文章错误，无论对方学历、职位、年龄、就是 AI 否定也行，我认为他说的对，我没有能力辩驳，我将公开道歉。

当然说没有一点错误也不可能，主要从整体考虑。

附录：

《水溶性消毒剂与酒精消毒剂性能对比》

水溶性消毒剂和酒精消毒的比较：

酒精消毒简单实用，消毒可靠，但和水溶性消毒剂对比各有优劣

1. 酒精消毒对人体产生刺痛，酒精消毒不能适用人体粘膜以及皮肤破溃的伤口。

水溶性消毒剂对人体基本没有刺激。

酒精消毒只能使用在表皮，对人体粘膜不适用，水溶性消毒剂完全可以

2. 酒精本身就是溶剂，酒精经过表皮吸收对人体可以产生副作用，而水溶性消毒剂副作用比酒精的副作用大幅度减少

3. 对环境的影响，水溶性消毒剂比酒精对于环境保护更加友好。
4. 储藏运输过程中，水溶性消毒剂更加安全便利。
5. 口腔消毒，鼻咽部，酒精不可用，水溶性消毒剂可用。
6. 一个最重要的对比，就是消毒剂的实验室检测指标。酒精消毒剂的消毒性能，它的检测资料非常完整，我自用的水溶性消毒剂没有经过任何检测。但是水溶性消毒剂我自己在长期不停的使用，有超过 8 年的历史，安全性可靠。适用范围全身可用，咽喉部位、鼻腔长期使用，我自己的感觉，可以阻止轻微感冒。近 8 年左右，我没有重度的感冒，以及肺部感染，严重的呼吸道感染等疾病，体温没有超过 37°C。虽然有其它的保健措施，但是水溶性消毒剂对我自身保健也产生一定的作用。

关于实验室检测，如果把水溶性消毒剂制成产品销售，这是必不可少的。有能力的企业，可以进行全面的检测，而不是一般性的常规检测。在消灭致病微生物的方面，把酒精消毒和水溶性消毒进行全面的对比，从而筛选出消毒能力各具特色的产品。

水溶性消毒剂，假如实验室检测指标超过酒精的检测数据，那么水溶性消毒剂可以覆盖酒精的部分功能，但是酒精的功能不能覆盖水溶性消毒剂的功能

所以开发水溶性消毒剂产品、对抗未来的流行疾病，是一种科学的和理性的研究。